

RESTAURAÇÃO INDIRETA ONLAY EM CERÔMERO: RELATO DE CASO CLÍNICO

¹Bruna de Paula Queiroz MENDONÇA

²Lorraine Cristina NADAL

³Maria Laura Mesavila RIBEIRO

⁴Mariany Cardoso FORESTO

⁵Renata de Paula NONINO

⁶Walter Leonardo Siqueira ZAIA

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: abril 2025

DOI [10.5281/zenodo.15365631](https://doi.org/10.5281/zenodo.15365631)

RESUMO

A técnica de restauração indireta dentária é indicada para casos de perdas dentárias extensas, como cavidades profundas e comprometimento significativo das estruturas dentárias. Esse método de restauração indireta em um modelo de gesso, é valorizado por sua durabilidade, estética aprimorada e funcionalidade superior em comparação com as restaurações diretas. O cerômero, são materiais híbridos que combinam resina e partículas cerâmicas. Eles se adaptam bem às cavidades dentárias, sendo indicados para restaurações indiretas, além de oferecerem boa resistência ao desgaste, o que os torna uma excelente opção para restaurações duráveis e esteticamente agradáveis. Cimentos resinosos, especialmente os duais, são preferidos por suas propriedades adesivas e estéticas superiores. As restaurações Onlay são destacadas na literatura por sua resistência e estética, sendo indicadas principalmente para dentes posteriores. A técnica de sanduíche, que combina cimento de ionômero de vidro (CIV) e resina composta, é utilizada para otimizar a adesão e durabilidade das restaurações em cavidades grandes. A dentina esclerótica, com sua camada mineralizada que dificulta a adesão, pode ser beneficiada pelo uso de CIV modificado por resina (MR). O objetivo deste trabalho é revisar a literatura e relatar um caso de restauração indireta do tipo Onlay com confecção de núcleo de preenchimento de cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Foi realizado isolamento absoluto, remoção de restauração deficiente e cárie

¹ Cirurgiã-dentista formada pelo Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto-SP.

² Cirurgiã-dentista formada pelo Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto-SP.

³ Cirurgiã-dentista formada pelo Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto-SP.

⁴ Cirurgiã-dentista formada pelo Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto-SP.

⁵ Cirurgiã-dentista formada pelo Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto-SP.

⁶ Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento, com concentração em Tecnologia e saúde, Especialista em Dentística, Professor das Disciplinas de Dentística e materiais Odontológicos do centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. **Autor correspondente:** leonardozaia@unirp.edu.br

dentária, aplicação de ácido poliacrílico 11,5%, construção do núcleo de preenchimento com CIV/MR, seguido do preparo cavitário para restauração indireta do tipo Onlay, moldagem funcional, confecção de modelo de gesso, obtenção da restauração indireta em cerômero, prova e ajuste da peça protética, cimentação da peça e controle posterior. A técnica restauradora demonstrada oferece benefícios em termos de durabilidade, estética e funcionalidade, proporcionando informações valiosas para a prática odontológica em casos de perdas dentárias extensas.

Palavras-chave: Cerômero. Onlay Indireta. Dentina Esclerosada.

INDIRECT ONLAY RESTORATION IN CEROMER: REPORT OF CLINICAL CASE

ABSTRACT

The indirect dental restoration technique is recommended for cases of extensive tooth loss, such as deep cavities and significant structural compromise. This method, performed extra-orally using a gypsum model, is valued for its superior durability, enhanced aesthetics, and better functionality compared to direct restorations. Advances in composite resins have enabled improved marginal adaptation, elasticity modulus comparable to dentin, and reduced postoperative sensitivity due to polymerization outside the oral cavity. Resin cements, particularly dual-cure types, are preferred for their superior adhesive and aesthetic properties. Onlay restorations are highlighted in the literature for their strength and aesthetics, making them especially suitable for posterior teeth. The sandwich technique, combining glass ionomer cement (GIC) and composite resin, optimizes adhesion and durability in large cavities. Sclerotic dentin, with its mineralized layer that hinders adhesion, benefits from using resinmodified GIC (RMGIC). This study aims literature review and to report a case of an Onlay indirect restoration with a core build-up using RMGIC. The procedure involved rubber dam isolation, removal of defective restorations and caries, application of 11.5% polyacrylic acid, core construction with RMGIC, cavity preparation for Onlay restoration, functional impression, gypsum model fabrication, indirect restoration fabrication with ceromer, trial and adjustment of the prosthetic piece, cementation, and follow-up. The demonstrated restorative technique offers

advantages in durability, aesthetics, and functionality, providing valuable insights for dental practice in managing extensive tooth loss cases.

Keywords: Ceromer. Indirect Onlay. Sclerosed Dentin.

1 INTRODUÇÃO

A técnica de restauração indireta dentária é amplamente indicada em contextos que envolvem perdas dentárias extensas, como o comprometimento de mais da metade da distância intercuspídea, cavidades profundas e envolvimento das estruturas de reforço. Este método se destaca por proporcionar uma durabilidade superior em comparação com as restaurações diretas, além de oferecer vantagens significativas em termos de estética e funcionalidade. A restauração indireta é executada de forma extraoral sobre um modelo de gesso, exigindo habilidades especializadas em moldagens, técnicas de restauração e cimentação adesiva. Em muitos casos, a execução desse procedimento pode envolver o trabalho colaborativo de um técnico em prótese dental¹⁻⁷.

Os materiais restauradores mais comumente utilizados para restaurações indiretas incluem porcelanas, resinas compostas e cerômero. As resinas compostas, em particular, têm evoluído substancialmente ao longo dos anos, apresentando melhorias significativas em

suas propriedades. Entre os benefícios de utilizar resinas compostas de forma indireta estão a capacidade de obter margens com melhor adaptação, um módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, maior precisão no contorno anatômico e nos contatos proximais. Além disso, a menor sensibilidade pós-operatória é uma vantagem notável, porque a contração do material ocorre durante a etapa laboratorial e não em contato com o elemento dentário. A polimerização realizada fora da boca também resulta em maior conversão de monômeros em polímeros, o que melhora as propriedades mecânicas das resinas compostas, conferindo-lhes resistência ao desgaste semelhante à dentina, menor absorção de água e, conseqüentemente, menor descoloração. Outro benefício é o menor tempo clínico necessário para acabamento e polimento¹⁻³.

Pode-se citar também um outro material restaurador indireto como o cerômero, que são materiais híbridos que combinam resina e partículas cerâmicas. Eles se adaptam bem às cavidades dentárias, sendo indicados para restaurações indiretas, além de oferecerem boa

resistência ao desgaste, o que os torna uma excelente opção para restaurações duráveis e esteticamente agradáveis¹.

O cerômero, diferentemente das resinas compostas tradicionais, possui maior viscosidade devido ao aumento na quantidade e qualidade dos componentes de carga em sua composição. Essa característica promove uma inserção mais precisa e uma melhor adaptação às paredes cavitárias, garantindo uma vedação marginal superior e reduzindo os riscos de infiltração bacteriana. Além disso, o cerômero favorece a reprodução detalhada das formas anatômicas do dente, proporcionando uma estética aprimorada e uma resistência mecânica superior. Sua composição também oferece menor contração de polimerização em comparação às resinas convencionais, contribuindo para maior durabilidade das restaurações. Essas vantagens tornam o cerômero uma alternativa ideal para situações que demandam alta performance estética e funcional¹.

Diante do material restaurador escolhido, a seleção do cimento adequado é crucial para o êxito da técnica de restauração estética indireta. Os cimentos resinosos são amplamente preferidos devido às suas propriedades mecânicas superiores em comparação com outros tipos de cimentos. Esses cimentos se destacam por sua insolubilidade no meio bucal, formação de uma fina espessura de película que diminui

microinfiltrações, estética superior com diversas opções de cores disponíveis e uma melhor união proporcionada pelo uso de sistemas adesivos, com destaque para os cimentos dual^{1-4,7}.

A escolha adequada da técnica e do material para cada situação específica é de suma importância para o sucesso da restauração. Portanto, é necessário que o profissional tenha um conhecimento aprofundado sobre as técnicas restauradoras e os materiais disponíveis, considerando fatores individuais como o estado do elemento dental, hábitos do paciente, presença de restaurações anteriores e condições socioeconômicas^{2,3}.

A adesão do sistema adesivo e da resina composta em dentina hipermineralizada e esclerosada, comum em pacientes idosos, apresenta desafios devido à menor capacidade de penetração dos agentes adesivos. Nessas situações clínicas, o uso do cimento de ionômero de vidro modificado por resina é uma alternativa eficaz, pois oferece melhor adesão ao substrato dentinário envelhecido, além de promover uma boa vedação marginal e liberação de flúor.

A escolha do Onlay como técnica de restauração indireta, associada ao uso de cimento de ionômero de vidro modificado por resina como núcleo de preenchimento, justifica-se pela sua capacidade de promover uma excelente adesão e vedação marginal, além de garantir resistência mecânica adequada. Essa abordagem oferece

benefícios clínicos como preservação da estrutura dental remanescente, biocompatibilidade e durabilidade, sendo uma alternativa eficaz para a restauração de dentes com perda moderada de estrutura.

O objetivo deste trabalho é revisar a literatura sobre materiais e técnicas para restaurações indiretas do tipo Onlay com cerômero e, posteriormente, relatar um caso clínico aplicando essa abordagem.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Restauração indireta: Onlay

As restaurações Onlay são caracterizadas por incrustações com cobertura de cúspide que envolvem parcialmente a coroa clínica do dente. Um dos principais critérios para a indicação de restaurações Onlay é a sua aplicação em dentes posteriores. São consideravelmente mais resistentes a fraturas do que as restaurações convencionais, oferecem uma estética superior devido à sua confecção em um laboratório especializado fora da boca, possuem uma maior durabilidade e preenchem o espaço interdental de forma adequada para prevenir o acúmulo de alimentos¹⁻⁷.

2.1.1 Vantagens e desvantagens das restaurações indiretas

Entre os materiais disponíveis para a realização de restaurações indiretas, a porcelana, resina composta e o cerômero se destacam. Porém, o cerômero está sendo uma alternativa viável, tendo como vantagens: menor custo, maior facilidade e rapidez no procedimento, polimento intrabucal, possibilidade de reparos após a cimentação, e menor abrasão à dentição antagonista. Acerca das desvantagens, apontam-se a baixa resistência ao desgaste, a longevidade intermediária, a estética inferior, e a baixa^{1-3,5-8}.

2.2 Material de cimentação

Entre os diversos tipos de cimentos disponíveis no mercado, os cimentos resinosos são frequentemente escolhidos para procedimentos restauradores devido às suas ótimas características. Eles se destacam principalmente pela estética, biocompatibilidade, adesão à estrutura dental e à restauração, além de apresentarem melhores propriedades mecânicas^{1-4,7}.

Contudo, para que os cimentos resinosos alcancem o sucesso clínico atual, foi fundamental o avanço dos sistemas adesivos. A evolução

desses sistemas adesivos tem sido importante para maximizar a eficácia dos cimentos resinosos, permitindo uma adesão mais eficiente e melhorando a durabilidade das restaurações. Assim, o desenvolvimento contínuo das tecnologias adesivas desempenha um papel vital na consolidação do sucesso clínico dos cimentos resinosos^{1-4,7}.

2.3 Núcleo de preenchimento

A técnica de sanduíche tem emergido como uma abordagem inovadora na restauração de dentes posteriores, visando otimizar as propriedades funcionais e estéticas dos materiais restauradores. Este método, desenvolvido por McLean em 1985, combina materiais dentários com propriedades complementares para obter resultados clínicos superiores. A técnica utiliza o cimento de ionômero de vidro (CIV) como uma base ou substituto da dentina e a resina composta para a restauração final. A ideia central é aproveitar a adesão do CIV à dentina e sua capacidade de liberação de flúor, juntamente com a durabilidade e estética da resina⁹.

Em restaurações de grandes cavidades, especialmente em dentes posteriores, a técnica de sanduíche é empregada para reduzir a microinfiltração marginal e selar as cavidades. Essas cavidades apresentam um elevado fator de

configuração cavitária (Fator C), o que representa um desafio significativo devido à configuração cavitária e ao potencial para tensão adicional durante a contração da RC. A aplicação de uma camada intermediária de CIV visa minimizar os efeitos adversos da contração de polimerização do compósito, promovendo uma restauração mais estável e duradoura⁹.

A técnica de sanduíche, que se baseia na combinação dos benefícios dos materiais, busca garantir uma proteção pulpar eficaz e um efeito anticariogênico devido à liberação de flúor do CIV, enquanto reduz a quantidade de resina necessária e, conseqüentemente, a contração de polimerização associada. Além disso, a base de CIV contribui para uma melhor adesão, resultando em maior retenção e melhor estética das restaurações finais⁹.

A técnica de sanduíche pode ser subdividida em dois tipos principais: sanduíche fechado e aberto. No sanduíche fechado, o CIV é totalmente confinado dentro do preparo cavitário e não se estende para as margens da cavidade, servindo como uma base ou material forrador para cavidades médias e profundas restauradas com resina. Este método é particularmente indicado para proteger o complexo dentinopulpar, uma vez que o CIV apresenta um comportamento térmico semelhante ao da dentina⁹.

A adaptação adequada entre o material base e a restauração direta é essencial para a

transmissão do estresse e o sucesso a longo prazo. A adesão do cimento de ionômero de vidro (CIV) convencional à resina composta (RC) ocorre de forma micromecânica, sendo dependente do ataque ácido com ácido fosfórico a 37% e da aplicação de um agente de ligação. Contudo, a sensibilidade técnica, baixa resistência coesiva e ausência de ligação química entre o CIV e a RC podem comprometer a durabilidade da restauração. O uso do CIV modificado por resina (CIVMR) é recomendado por suas propriedades superiores, como maior resistência mecânica, menor microinfiltração e melhor adesão à RC. Isso se deve à presença de componentes resinosos que permitem dupla adesão (química e micromecânica), resultando em retenção mais eficiente, vedação marginal aprimorada e maior durabilidade da restauração⁹.

2.4 Dentina esclerosada

A dentina de pacientes idosos frequentemente exhibe áreas de hipermineralização e cristais depositados nos túbulos dentinários, aumentando o volume de dentina peritubular, mais mineralizada, e reduzindo a área das fibras de colágeno na dentina intertubular, que é menos mineralizada¹⁰.

A adesão dos sistemas adesivos à dentina esclerótica difere significativamente da adesão à

dentina hígida. A dentina esclerótica apresenta variações na espessura da camada híbrida e maior resistência ao condicionamento ácido, o que limita a penetração das resinas e dificulta a formação de prolongamentos resinosos. Destacam que a adesão à dentina não é apenas influenciada pelo tipo de adesivo utilizado, mas também pelo grau de mineralização ou esclerose do substrato¹⁰.

Diante desses desafios, surgem recomendações do CIV modificado por resina sendo boa opção de material restaurador para a dentina esclerosada, devido à sua capacidade de ligação com este tecido¹⁰.

4 METODOLOGIA

4.1 Busca da Literatura

Foram consultadas as bases de dados: Pubmed e Google Acadêmico, utilizando como critério de inclusão artigos com as palavras chaves: Onlay indireta, cerômero, restauração indireta, resina composta. Ao total, 10 artigos foram selecionados. Foram utilizados como critério de exclusão: Onlay em cerâmica, dentes anteriores, restaurações diretas.

4.2 Relato do Caso Clínico

4.2.1 Seleção do paciente

Um paciente do sexo masculino, com 65 anos, identificado pelas iniciais A.S.R., procurou atendimento na Clínica do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), relatando acúmulo frequente de alimentos e dificuldade no uso do fio dental em um dente posterior.

4.2.2 Exame clínico e complementar

Na primeira consulta, foram realizados o preenchimento do prontuário, exames clínicos extra e intraorais, exames radiográficos, profilaxia, remoção de biofilme supragengival e orientação de higiene oral. A anamnese não revelou alterações sistêmicas ou condições clínicas relevantes. O paciente assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o estudo foi submetido ao Comitê de Ética na Plataforma Brasil (nº 83043324.7.0000.5604).

A radiografia revelou que o dente 37 apresentava uma restauração Classe II insatisfatória nas faces oclusal e mesial, sem ponto de contato (Figura 1). O plano de tratamento inicialmente proposto envolvia a substituição da restauração por meio da técnica

incremental direta com resina composta, visando restabelecer a função e a estética. Foi realizado o isolamento absoluto com a técnica IV (dentes 36 a 38), utilizando grampos 200 a 205 e amarrias nos dentes 36 e 37. Em seguida, procedeu-se à remoção da restauração deficiente e da lesão de cárie com ponta diamantada 1014, brocas de aço carbono nº 4 e 6, instrumentos manuais do tipo colher de dentina e recortador gengival. O sistema adesivo convencional foi aplicado, e a inserção da resina composta foi realizada em incrementos de 2 mm (Figura 2).

Figura 1 - Radiografia inicial.

Fonte: autores.

Figura 2 - Restauração em resina composta.

Fonte: autores.

Na terceira consulta, observou-se falha na restauração previamente executada, evidenciando desadaptação e ausência de adesividade (Figura 3).

Figura 3 - Falha da restauração, observe a desadaptação entre a resina composta e o dente.

Fonte: autores.

4.2.3 Confeção do núcleo de preenchimento

Diante da falha na restauração direta, optou-se por modificar o plano de tratamento, realizando um núcleo de preenchimento com cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIV/MR), em virtude da presença de dentina esclerosada, seguido da confecção de uma restauração indireta do tipo Onlay. O isolamento absoluto foi mantido com a técnica IV, e procedeu-se à adaptação da matriz metálica com o porta-matriz de Tofflemire (Figura 4).

Figura 4 - isolamento, com matriz metálica e porta matriz.

Fonte: autores.

Foi aplicado ácido poliacrílico a 11,5% por 30 segundos, seguido de lavagem e secagem controlada. O CIV/MR foi manipulado e inserido na cavidade com auxílio de seringa Centrix, adaptado com a matriz previamente posicionada, e fotopolimerizado por 40 segundos (Figura 5).

Figura 5 - Inserção do cimento de ionômero de vidro.

Fonte: autores.

Posteriormente, realizou-se o condicionamento seletivo com ácido fosfórico 37% (30s em esmalte e 15s em dentina),

seguido por lavagem e secagem com papel absorvente, evitando a desidratação dentinária. O sistema adesivo convencional foi aplicado em duas camadas ativamente, com leve jato de ar e fotopolimerização por 20 segundos. A resina composta foi inserida em incrementos de 2 mm e fotopolimerizada, finalizando-se com o acabamento do núcleo de preenchimento (Figura 6).

Figura 6 - Núcleo de preenchimento confeccionado com cimento de ionômero de vidro e resina composta.

Fonte: autores.

4.2.4 Moldagem e obtenção do modelo

Realizou-se moldagem superior e inferior com alginato, seguida da obtenção dos modelos em gesso. No modelo do arco inferior, foi simulado o preparo cavitário, com o objetivo de treinar a sequência clínica subsequente (Figura 7).

Figura 7 - Preparo no modelo de gesso.

Fonte: autores.

4.2.5 Preparo cavitário

Com o paciente em consultório, realizou-se o preparo cavitário no dente 37 (Figura 8), respeitando os princípios para restaurações do tipo Onlay: paredes lisas, ângulos internos arredondados, ângulo cavo-superficial nítido e sem bisel, parede pulpar plana ou côncava, e paredes axiais com leve expulsividade de 6° a 8°. Foram utilizadas as brocas 2135, 3131, 4138 e 2200 para execução do preparo.

Figura 8 - Preparo cavitário confeccionado no dente.

Fonte: autores.

4.2.6 Moldagem funcional

Com o preparo finalizado, realizou-se moldagem utilizando a técnica de dupla moldagem com silicone de adição, registro de mordida e moldagem do arco antagonista (Figura 9).

Figura 9 - Moldagem do preparo.

Fonte: autores.

O molde foi lavado em água corrente, desinfetado com hipoclorito de sódio a 0,5% e novamente enxaguado. O material foi encaminhado ao laboratório para confecção da restauração indireta em cerômero.

4.2.7 Prova estética e funcional e cimentação

Após o recebimento da Onlay confeccionada em cerômero, foi realizada a prova clínica para avaliação da adaptação da peça

protética. Após aprovação, procedeu-se à cimentação definitiva com cimento resinoso dual. A peça foi higienizada com álcool 70%, condicionada com ácido fosfórico 37% e silanizada. O dente foi condicionado com o mesmo ácido e recebeu adesivo universal. A peça recebeu sistema adesivo e cimento resinoso dual, sendo adaptada na cavidade, com remoção de excessos, fotopolimerização e ajustes oclusais. O procedimento foi finalizado com acabamento e polimento (Figura 10).

Figura 10 - Peça protética cimentada.

Fonte: autores.

4.2.8 Controle posterior

Após uma semana, realizou-se consulta de controle clínico com avaliação oclusal, conferência da adaptação marginal e confirmação do sucesso do procedimento restaurador.

5 DISCUSSÃO

A análise dos achados clínicos reforça a eficácia da técnica restauradora indireta do tipo Onlay, especialmente quando associada ao uso de cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIV/MR) em cavidades profundas com presença de dentina esclerosada. Esse tipo de substrato representa um desafio adesivo significativo, e o uso do CIV/MR mostrou-se compatível com a necessidade de uma adesão eficiente, conforme apontado na literatura^{1-4,10}.

A escolha do cerômero como material restaurador indireto também se mostrou vantajosa. Esse material híbrido, composto por resina e partículas cerâmicas, associa resistência ao desgaste e estética satisfatória, sendo uma alternativa viável em substituição a materiais como a porcelana e a resina composta. Além de seu bom desempenho clínico, o cerômero apresenta custo reduzido e possibilidade de reparos diretos, o que é especialmente relevante em contextos com limitações socioeconômicas¹⁻³.

A opção pela técnica Onlay foi adequada para o caso clínico, considerando o envolvimento de cúspides no dente tratado. Esta técnica permite preservar a estrutura dental remanescente ao mesmo tempo em que confere resistência mecânica e restauração da função mastigatória. A literatura destaca a capacidade das restaurações Onlay em melhorar a adaptação marginal e a longevidade em cavidades extensas, validando a conduta adotada no presente caso¹⁻³.

A escolha dos materiais foi fundamentada tanto em critérios clínicos quanto nas condições biológicas do substrato. O CIV/MR foi selecionado devido à presença de dentina esclerosada no fundo cavitário, favorecendo uma adesão estável, com vedação marginal eficiente e liberação de flúor^{1-4,10}. A resina composta foi utilizada sobre o CIV/MR como material complementar, por apresentar excelentes propriedades mecânicas, como resistência à compressão e à fratura, além de boa estabilidade estética.

Dessa forma, a associação do cimento de ionômero de vidro modificado por resina, da resina composta e do cerômero, aliada à técnica indireta Onlay, constituiu uma abordagem restauradora eficaz, durável e esteticamente satisfatória, de acordo com as necessidades clínicas e com o perfil do paciente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cerômero demonstrou ser um material restaurador altamente eficaz para reabilitações indiretas, associando funcionalidade, estética e previsibilidade clínica. Sua capacidade de reproduzir com fidelidade a anatomia dental, aliada à boa mimetização óptica, favorece resultados naturais e harmoniosos. Entre suas principais indicações, destacam-se as

restaurações do tipo Onlay, especialmente em cavidades com envolvimento de cúspides.

A escolha pelo Onlay em cerômero se justifica pelas excelentes propriedades mecânicas e estéticas do material, bem como pela sua versatilidade clínica. A aplicação dessa abordagem restauradora permite a devolução da função mastigatória e da estética do elemento dentário, com mínima remoção de estrutura saudável, o que resulta em um tratamento conservador e durável. Assim, a restauração indireta Onlay em cerômero representa uma alternativa segura, eficiente e esteticamente satisfatória para a reabilitação de dentes posteriores.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos colegas e profissionais que contribuíram com seus conhecimentos e experiências ao longo deste trabalho, proporcionando valiosas discussões e orientações que enriqueceram a pesquisa. Expressamos também nossa gratidão ao nosso orientador Prof. Dr. Walter Leonardo Siqueira Zaia e à Instituição de ensino pela estrutura e suporte fornecidos, essenciais para o desenvolvimento deste estudo. Aos nossos familiares e amigos, pelo constante incentivo e apoio incondicional durante todas as

etapas desta jornada, nosso sincero reconhecimento.

REFERÊNCIAS

1. Medeiros LADM, Rodrigues KS, Jucá TW, Cruz JHA, Guênes T, et al. Alternativa restauradora para molar extensamente destruído: onlay em resina composta - relato de caso. BJSCR. 2018; 24(3):90-5.
2. Guimarães AS, Ferreira KG, Lopes LG. Onlay em cerâmica híbrida (CAD/CAM) na resolução de hipoplasia de esmalte, uma abordagem conservadora: relato de caso clínico. Rev Odontol Bras Central. 2023; 32(91):182-99.
3. Lima JR. Características e indicações das restaurações cerâmicas tipo inlay, onlay e overlays: relato de caso [trabalho de conclusão de curso] Araçatuba: Unesp. 2022.
4. Ribeiro CO, Vilanova LSR, Vaz LS, Cardoso PC. Restauração indireta onlay: seleção do sistema cerâmico e cimentação com cimento autoadesivo - relato de caso clínico.
5. Rev Odontol Bras Central. 2012; 21(58):529-33.
6. Andrade PGL, Brandão TFS, Rodrigues RJS. Restauração indireta onlay: indicação, técnica e relato de caso clínico. NIP. 2023; 2(2):1-8.
7. Avelino AVD, Bentes WBM, Dias MGCM, Brito MES, Lima MMA, et al. Tratamento restaurador

- onlay em paciente com síndrome de down:
relato de caso clínico. Braz J Dev. 2023; 9(1):
2976-88.
8. Binhard SL. Técnica de restauração onlay e
inlay. [monografia] São José do Rio Preto:
FACSETE. 2022.
9. Galvão AP, Miura CAS, Aras WMF. Restauração
indireta de cerômero: uma alternativa estética
viável? Revista Bahiana de Odontologia. 2012;
3(1):76-85.
10. Medeiros FL, Dias BAS, Silva GCB, Mendes JL,
Alves LN, et al. O uso e a interrelação da
resina composta e do cimento ionômero de
vidro (CIV) nas restaurações sanduíches. Res
Soc Dev. 2021; 10(6):1-14.
11. Bortolotti, A. L. V. Adesão do sistema adesivo
à dentina esclerosada: uma revisão
integrativa de literatura. 2019. 40 f.
Monografia (Graduação em Odontologia) —
Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2019.